

GESTÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19 NO SISTEMA EDUCACIONAL: UMA ANÁLISE COMPARADA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELOS GOVERNOS DE ANGOLA E DA GUINÉ-BISSAU

Cândido José Gunza ¹

Ismael Fernando Cá²

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar, de forma comparativa, a gestão dos impactos da pandemia da Covid-19 no setor da educação pública angolana e guineense, bem como examinar os efeitos das políticas públicas implementadas pelos governos de Angola e da Guiné-Bissau para o enfrentamento da pandemia no setor de ensino público. A pesquisa foi realizada por meio do método qualitativo, utilizando a técnica bibliográfica, que possibilitou a coleta rápida de informações relacionadas às principais respostas dos governos angolano e guineense no setor da educação pública durante a pandemia de coronavírus. Os resultados da pesquisa indicam que a pandemia teve menos impacto no número de casos e mortes em Angola e na Guiné-Bissau. No entanto, os efeitos colaterais do isolamento social geraram uma grande crise em vários setores administrativos, especialmente no setor de ensino público desses dois países. Outro achado deste estudo revela que o governo angolano teve mais facilidade na implementação de políticas públicas de enfrentamento do que o governo guineense, uma vez que dispõe de mais recursos econômicos e estruturais. Além disso, Angola conseguiu concentrar totalmente seus esforços na minimização dos impactos da pandemia no setor de ensino público. Por outro lado, o governo guineense enfrentou dificuldades adicionais, pois, além da Covid-19, teve que lidar com outros problemas, como greves no setor de ensino. Isso acabou limitando sua capacidade de atuação no enfrentamento dos efeitos negativos da pandemia.

Palavras-chave: Gestão; Covid-19; Angola; Guiné-Bissau; educação.

1. INTRODUÇÃO

A República da Guiné-Bissau localiza-se na zona costeira da África Ocidental. É um país de pequena dimensão territorial, com uma superfície total de 36.125 km². De acordo com vários autores guineenses, o país tem, atualmente, cerca de 2 milhões de habitantes. O sistema de governo é o semipresidencialismo, ou seja, o poder executivo é dividido entre o presidente da república (chefe do executivo) e o primeiro-ministro (chefe do governo).

A Guiné-Bissau foi ocupada pelos portugueses por mais de quinhentos anos (1446-1973) e conquistou sua independência em 1973. O país está dividido administrativamente em três províncias (Norte, Sul e Leste) e subdividido em oito regiões: Biombo, Cacheu, Oio,

¹Mestre Em Políticas Públicas Pela Universidade Federal do ABC

² Mestre Em Políticas Públicas Pela Universidade Federal do ABC,

Bafatá, Gabú, Quínara, Tombali e Bolama-Bijagós, tendo Bissau como setor autônomo e capital.

A economia da Guiné-Bissau é pouco desenvolvida e apresenta um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da África, com 0,289. Seu Produto Interno Bruto (PIB) é de 430 milhões de dólares, com uma renda per capita de 211 dólares (FRANCISCO, 2022).

A República de Angola situa-se na região ocidental da África Austral, com uma extensão territorial de 1.246.700 km². A população estimada de Angola é de 33.934.000 habitantes. Neste país, o sistema de governo adotado é o presidencialismo, ou seja, o poder executivo está totalmente concentrado nas mãos do presidente da república.

Assim como a Guiné-Bissau, Angola foi ocupada pelos portugueses e conquistou sua independência em 1975, após vários anos de luta pela libertação. O país está dividido em dezoito (18) províncias.

A economia angolana é a nona maior da África, com um Produto Interno Bruto (PIB) de 75 bilhões de dólares. No entanto, esse valor não reflete as condições socioeconômicas do país, que ainda é considerado uma nação emergente, com cerca de 32,3% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza e um PIB per capita inferior a 2.280 dólares (GUITARRARA, 2022).

A Covid-19 é uma doença respiratória aguda provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de rápida e exponencial transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida, na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a contaminar seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em diversas espécies de animais, incluindo seres humanos, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus de animais podem infectar pessoas e se disseminar entre humanos, como ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento, não foi identificado o reservatório silvestre do SARS-CoV-2 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

No dia 20 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia para a Covid-19. Poucos dias depois, houve um aumento progressivo do número

de casos e de mortes por Covid-19 em todo o mundo. Diante dessa situação, a OMS recomendou a adoção da situação de emergência mundial.

A partir desse momento, diversos governos ao redor do mundo começaram a implementar medidas emergenciais, como o distanciamento social, com o objetivo de conter a propagação da pandemia. No continente africano, não foi diferente, pois quase todos os países seguiram as recomendações da OMS. No entanto, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a maioria dos países africanos depende fortemente de financiamento internacional, e cerca de $\frac{2}{3}$ desses países não produzem alimentos suficientes para suas populações. Isso causou uma queda generalizada nas variáveis macroeconômicas, afetando a segurança alimentar e a manutenção da população (Sangreman e Turé, 2020).

Especificamente em Angola e na Guiné-Bissau, a pandemia impactou significativamente todos os setores, incluindo o setor educacional, visto que ambos os países enfrentam dificuldades socioeconômicas e técnicas para suprir as necessidades de suas populações nessas áreas.

Dessa forma, o primeiro impacto notável da pandemia no setor educacional desses dois países foi a paralisação generalizada das aulas presenciais em todos os subsistemas de ensino (público e privado), anunciada pelos respectivos Ministérios da Educação em março de 2020.

O objetivo principal deste estudo é analisar, de forma comparativa, o impacto do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 no setor de ensino público angolano e guineense. Além disso, busca-se examinar os efeitos das principais políticas adotadas pelos dois governos diante dos desafios impostos pela pandemia.

Optou-se, neste estudo, por realizar uma análise comparada das políticas públicas na área da educação implementadas pelos governos angolano e guineense. O objetivo é compreender como e por que cada governo adotou medidas diferentes ou semelhantes. A escolha desse tema se justifica pelo interesse em aprofundar o estudo da pandemia nesses dois países, analisando a capacidade de resposta de nações com grandes dificuldades socioeconômicas diante dos desafios do isolamento social.

Apesar de a pandemia da Covid-19 não ter causado grandes impactos no número de casos e mortes em Angola e na Guiné-Bissau, os efeitos colaterais do isolamento social geraram sérios problemas em vários setores, especialmente no setor de ensino público desses países.

Além disso, afirma-se que o governo angolano enfrentou menos dificuldades do que o governo guineense na implementação de políticas públicas que garantissem o funcionamento das aulas públicas online durante a pandemia. Isso ocorreu porque Angola tem maior capacidade econômica e estrutural, além de ter conseguido concentrar-se exclusivamente na gestão dos impactos do isolamento social na administração pública, especialmente no setor da educação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A **política pública comparada** é uma área de estudo interdisciplinar que utiliza a política pública como sua principal unidade de análise para comparar diferentes sistemas e instituições, normalmente entre países, com a finalidade de obter respostas sobre **como, por que e com que efeito** os diferentes governos ou instituições adotaram políticas distintas ou semelhantes (Wong, 2016).

Por outro lado, **Fieldman (1978)** aponta que o objetivo central da **análise comparada de políticas públicas** não é determinar qual governo ou instituição foi o primeiro ou o último a agir, mas sim compreender **como e por que** diferentes nações enfrentaram problemas semelhantes e obtiveram respostas distintas.

Por sua vez, **Heidenheimer et al. (1990, apud Wong, 2016)** acrescentam que a **política pública comparada** tem como propósito estudar **como e por qual motivo** diferentes governos e instituições seguem determinados cursos de ação ou optam pela inação.

2.1. As políticas públicas criadas pelo governo da Guiné-Bissau no setor da educação

A Guiné-Bissau registrou seu primeiro caso de Covid-19 no dia **25 de março de 2020**. A partir desse momento, o governo começou a adotar medidas para conter a propagação da pandemia. Declarou **estado de emergência** em todo o território nacional no dia **27 de março de 2020**, o que resultou na restrição do direito de livre circulação dos cidadãos, permitindo deslocamentos apenas entre **7h e 11h da manhã**. Além disso, fechou as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas do país e limitou as atividades econômicas internas e externas (Sangreman; Turé, 2020).

No mês de maio, foi criada uma **Comissão Interministerial** para o combate à pandemia. No entanto, essa comissão não conseguiu apresentar resultados imediatos, visto que, entre março e maio de 2020, conforme dados oficiais do governo, o país registrou **1.089 casos de infecção** e **seis vítimas fatais**.

Diante dessa situação, em junho do mesmo ano, foi criado, pelo presidente da República, por meio do **Decreto nº 06/2020**, o **Alto Comissariado**, presidido por **Magda Robalo Correia e Silva**, ex-representante da **Organização Mundial da Saúde** na Namíbia e no Gana (Sangreman; Turé, 2020).

Como mencionado anteriormente, a pandemia da Covid-19 afetou **todos os setores administrativos** da Guiné-Bissau, devido às fragilidades institucionais e econômicas do país, que, por ser subdesenvolvido e sem uma economia consolidada, depende fortemente de "ajudas" ou do financiamento de **organizações internacionais** para manter seu **Orçamento Geral do Estado**.

Outro fator que agravou os impactos da Covid-19 na **gestão pública** do país foram as **recorrentes instabilidades governativas**. Logo no início da pandemia, houve um conflito e disputa de poder entre o presidente da República, **Umaro Sissocó Embaló**, e o então primeiro-ministro, **Aristides Gomes**, que culminou na **destituição forçada** do primeiro-ministro e de seu governo. Essa situação gerou grandes dificuldades para a nova administração, liderada por **Nuno Nabiam**, na formulação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento da Covid-19 em **todos os setores administrativos** da Guiné-Bissau, uma vez que assumiu o governo justamente no pico do contágio do coronavírus.

No que diz respeito à **educação**, sem condições para financiar a implementação de políticas públicas para o ensino público, o novo governo adotou **medidas emergenciais**, usando suas prerrogativas para suspender as aulas (tanto públicas quanto privadas) por **30 dias**, com o intuito de conter o avanço dos casos de Covid-19. Se, por um lado, o **estado de emergência** fazia sentido naquele período de alta taxa de contágio, por outro, as **constantes renovações** dessa medida, mês após mês, sem que o governo demonstrasse avanços na formulação de políticas para a **retomada das aulas**, começaram, aos poucos, a gerar **desconfiança** na comunidade acadêmica guineense sobre a possível falta de interesse do governo em reabrir as escolas públicas.

Conforme noticiado pela **Deutsche Welle (2022)**, o governo da Guiné-Bissau **adiou indefinidamente a volta às aulas**, justificando que, de acordo com a avaliação do **Alto Comissariado**, nenhuma escola do país estava em condições de implementar o **distanciamento social** dentro das salas de aula, devido a **motivos de...** *(o trecho foi interrompido; caso queira completá-lo, estou à disposição!)*

:

[...] insuficiência de salas de aula, o número excessivo de alunos por turma, a falta de carteiras individuais, a insuficiência de professores em caso da implementação do distanciamento social [nas salas de aula] e a falta de condições higiênico-sanitárias para a retoma das aulas presenciais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- *DEUTSCHE WELLE*, 2022).

Prosseguindo, em 2021, o ministro da Educação da Guiné-Bissau afirmou que o setor educacional do país necessitava de **280 milhões de dólares** para executar um plano de contingência ao longo de **18 meses**, a fim de diminuir os impactos da pandemia no sistema de ensino guineense (Correio da Manhã, 2022). Nota-se que é (quase) impossível destinar um montante desse exclusivamente ao setor da educação em um país como a Guiné-Bissau, que carece de uma fonte de receita própria suficiente para financiar seus principais programas de investimento público, como infraestrutura, pagamento de salários, quitação de dívidas externas, entre outros (Nhanca, 2013).

Vale ressaltar que já se passaram **mais de dois anos** desde a paralisação das aulas públicas na Guiné-Bissau. Ou seja, desde a primeira interrupção, no início da Covid-19, até os dias atuais, o governo não conseguiu retomar as aulas nas escolas públicas do país, devido a diversos fatores. Entretanto, os principais motivos da paralisação do ensino público guineense são as recorrentes greves do **Sindicato Nacional dos Professores (SINAPROF)**, que reivindicam o pagamento de salários atrasados, a criação de melhores condições nas escolas públicas, a aplicação do Estatuto da Carreira Docente e o aumento da folha salarial prometida pelo governo.

Essa situação gerou um clima de tensão entre o governo e as organizações estudantis da Guiné-Bissau, pois, a partir da metade do ano de **2021**, a Covid-19 já não era o tema mais debatido na sociedade guineense, visto que seu impacto não foi desastroso nem em número de infecções nem em número de mortes. Para se ter uma noção, conforme dados da **Graphics Reuters (2022)**, foram registrados **8.400 casos de infecção** e **171 mortes** por Covid-19 desde o início da pandemia até a última atualização, em julho de 2022.

Há quem diga que o governo guineense se aproveitou da pandemia e do isolamento social para se proteger e impedir possíveis manifestações das organizações da sociedade civil, sobretudo das organizações estudantis. Como afirma **Tchuda**:

:

Gostaria de dizer que a situação da pandemia na Guiné-Bissau não ajudou o estado das coisas. Todos os sectores estão fechados e o governo não conseguiu trazer

soluções que podiam ajudar o povo guineense, evitando a crise que passamos. O estado guineense está de mal a pior. Só existe coronavírus quando o governo não tiver actividade para realizar. Caso para citar o de 16 de novembro, já aí não houve coronavírus. [...] Nenhum país no mundo pode ficar três anos sem educação. Não existe a educação na Guiné-Bissau e muito menos a saúde. Em que país se vê o serviço mínimo durante onze meses? Mas, mesmo assim, continuamos a conformar-nos, nós os jovens, porque somos fanáticos destes políticos que nos enganam todos os dias e que não nos dão a escola. (AGOSTINHO TCHUDA, REPRESENTANTE DO MOVIMENTO CARTA -21, NUMA AUDIÇÃO PÚBLICA NA CASA DOS DIREITOS- SANGREMAN; TURÉ, 2022).

Por seu lado, o presidente da Plataforma Nacional das Associações Acadêmicas do Ensino Médio e Superior da Guiné-Bissau (PNAAEMSGB), **Ericsson Yé**, manifesta que as recorrentes suspensões das aulas nas escolas públicas do país pelo governo, com a intenção de evitar a propagação do vírus, são inadequadas e inoportunas, visto que comprometem o ano letivo na Guiné-Bissau e colocam em risco a qualidade do sistema de ensino do país (Deutsche Welle, 2022).

Yé sugere ainda que o governo deveria formular e implementar políticas que visem sensibilizar e fomentar o uso de máscaras e de produtos higiénicos nas salas de aula e nos recintos das escolas, em vez de manter a suspensão das aulas por mais de dois anos. Ele alerta, ainda, que haverá grande dificuldade em compensar os prejuízos dessa longa paralisação no sistema de ensino público da Guiné-Bissau.

2.2. As políticas Públicas implementadas pelo governo da Angola no sistema educacional

Até o início da pandemia em Angola, não existia nenhuma legislação que amparasse o exercício do ensino remoto a distância ou semipresencial, assim como qualquer outra atividade acadêmica ligada ao processo de ensino e aprendizagem. Além disso, também não havia condições técnicas para que o ensino a distância se tornasse uma realidade em nível nacional, o que gerava uma série de dificuldades para o funcionamento dessa modalidade de ensino (Gungula, 2021).

Diante de todas as dificuldades existentes no setor da educação, o governo angolano procurou criar respostas que amenizassem a situação relacionada ao acesso às aulas em nível nacional. Sendo assim, foram aplicadas diferentes medidas para responder à demanda emergente na educação angolana, resultante do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Uma dessas respostas para o enfrentamento da pandemia no setor de ensino, especificamente no subsistema da educação básica, foi a implementação das **teleaulas** e **rádioaulas**, designadas "**Escolinha em Casa**".

No dia 2 de abril de 2020, o Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Tecnologia e Comunicação Social, deu início às teleaulas e rádioaulas, transmitidas pela Televisão Pública de Angola (TPA) e pela Rádio Nacional de Angola (RNA), cujo propósito era assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem de mais de **8.000.000** (oito milhões) de alunos da educação pública do subsistema de ensino básico (Brengo, 2021).

Essas aulas eram transmitidas, principalmente, no canal 2 da TPA e, ao mesmo tempo, veiculadas pela RNA, com horários programados para cada classe e disciplina. O quadro em anexo mostra como se davam, na prática, as aulas no programa "**Escolinha em Casa**", adotado pelo governo angolano para possibilitar o funcionamento do ensino básico durante a pandemia da Covid-19.

Horário

		Segunda-feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Iniciação	11:30/11:50	Comunicação Linguística	Representação Matemática	Melo Físico e Social	Comunicação Linguística	Representação Matemática
1ª Classe	11:50/12:10	Língua Portuguesa	Matemática	Estudo do Meio	Língua Portuguesa	Matemática
2ª Classe	12:10/12:30	Língua Portuguesa	Matemática	Estudo do Meio	Língua Portuguesa	Matemática
3ª Classe	12:30/12:50	Língua Portuguesa	Matemática	Estudo do Meio	Língua Portuguesa	Matemática
4ª Classe	12:50/13:10	Língua Portuguesa	Matemática	Estudo do Meio	Língua Portuguesa	Matemática
5ª Classe	13:10/13:30	Língua Portuguesa	Matemática	Ciências da Natureza	Língua Portuguesa	Matemática
6ª Classe	13:30/13:50	Língua Portuguesa	Matemática	Ciências da Natureza	Língua Portuguesa	Matemática

Fonte: Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação (2020).

Contudo, essa política pública, adotada como resposta à pandemia no ensino público de base, não atendia, de maneira satisfatória, à necessidade nacional. Conforme Costa e Panzo (2020), percebeu-se que muitos alunos não assistiam às aulas pelo fato de não possuírem eletricidade em suas casas, e alguns por não terem televisão.

Assim sendo, foi adotada outra política para enfrentar os impactos da Covid-19 nessa etapa do ensino público angolano, denominada **Ação Educativa no Contexto Domiciliar Angolano**. De acordo com Julião (2020), essa medida mobilizava e incentivava a cooperação entre os pais ou outros responsáveis pelos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, com o auxílio da escola. Os responsáveis se encarregavam de trabalhar o conteúdo programático com os estudantes e, em caso de dificuldades, poderiam buscar ajuda diretamente na escola ou

com o professor, com o objetivo de transmitir o conteúdo acadêmico e realizar as atividades juntamente com seus educandos, enfrentando, assim, o menor grau de dificuldade possível.

Já no ensino superior, apesar das imensas dificuldades relacionadas às questões tecnológicas e à pouca estrutura, o governo angolano apresentou alternativas para garantir a continuidade do ensino superior. Dessa forma, foi autorizada a adoção do ensino remoto para todas as instituições de ensino superior do país, sejam elas públicas ou privadas, de acordo com o método que parecesse mais adequado e viável para cada instituição. Nesse sentido, algumas instituições adotaram o uso das redes sociais como forma de garantir essa continuidade, enquanto outras optaram pelo envio de materiais por e-mail, permitindo que os alunos, em caso de dúvidas, entrassem em contato com o professor da disciplina para saná-las, dentro do possível, considerando a falta de recursos.

Por fim, algumas instituições (um número bastante reduzido) fizeram uso de plataformas como Zoom, Google Meet e Google Classroom para facilitar a comunicação e a realização das aulas remotas (Agostinho; Saveta, 2020).

3. METODOLOGIA

Para efetuar esta pesquisa, fez-se necessário o uso do método qualitativo, aplicando a técnica bibliográfica, que permitiu coletar, de forma rápida, as informações referentes às ações dos governos de Angola e da Guiné-Bissau na área da educação pública durante a pandemia. No primeiro momento, foram utilizadas algumas referências da disciplina **Análise Comparada de Políticas Públicas**, crédito eletivo do curso de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFABC. No segundo momento, foram analisadas bibliografias relacionadas aos impactos da pandemia no setor educacional de Angola e da Guiné-Bissau. Na última fase, realizou-se uma pesquisa nos meios de comunicação nacionais (dos dois países) e internacionais, o que possibilitou a coleta de matérias noticiadas nesses veículos.

Prosseguindo, conforme Wong (2016), para fazer uma análise comparada entre dois países ou um pequeno grupo de países, é mais conveniente e produtivo realizar a pesquisa em equipe, na qual cada membro deve possuir conhecimento de um dos países que está sendo comparado. Diante do exposto, no processo de escolha deste tema, buscamos, primeiramente, levar em consideração a sugestão de Wong para, em seguida, dar início a esta pesquisa. Ou seja, este trabalho foi elaborado por um angolano e um guineense, com a finalidade de contribuir para o enriquecimento do presente estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Partindo da base de que estamos tratando da gestão dos impactos da Covid-19 no sistema educacional guineense e angolano, nossas pesquisas indicam que a pandemia teve menos impacto nos números de infecção e de mortes em Angola e na Guiné-Bissau. No entanto, seus efeitos colaterais, devido ao isolamento social, geraram uma grande crise socioeconômica em todas as áreas administrativas, inclusive no setor de ensino público dos dois países.

Em Angola, desde o início da pandemia até a última atualização (julho de 2022), ocorreram 101.606 casos de infecção e 1.900 mortes relacionadas à Covid-19 (Graphics Reuters, 2022). Em relação à Guiné-Bissau, foram registradas 8.400 infecções e 171 mortes. Esses dados não foram resultado de uma boa gestão da pandemia nesses dois países. Segundo vários estudiosos africanos, os números supracitados são comuns em vários países da África, em razão do alto percentual da população jovem e da baixa densidade populacional nesses territórios (Sangreman; Turé, 2022). Essa teoria parece evidente, visto que “as estimativas da OMS para o período em análise consideram o excesso de mortalidade por idade e sexo. O maior número de vítimas fatais foi de homens (57%), enquanto 43% eram mulheres. Grande parte das vítimas eram idosos” (ONU NEWS, 2022).

Na Guiné-Bissau, constatou-se que a pandemia da Covid-19 não foi a única causa da paralisação total das aulas públicas. Segundo alguns autores guineenses, as aulas públicas já estavam sob risco de interrupção antes do início da pandemia. As recorrentes greves do Sindicato Nacional de Professores (SINAPROF), antes, durante e depois da Covid-19, foram mais determinantes para a paralisação do ensino público guineense do que a própria pandemia. Isso porque, mesmo com o fim do isolamento social, até hoje, as escolas e universidades públicas continuam fechadas devido à não suspensão dessas greves realizadas pelo corpo docente guineense.

Para Caetano et al. (2020), a fragilidade e a falta de planejamento do governo guineense, juntamente com as disputas internas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro no momento mais crítico da pandemia, criaram grandes dificuldades para o Ministério da Educação da Guiné-Bissau no enfrentamento dos impactos da pandemia no setor de ensino público. Por outro lado, Sangreman e Turé (2020) afirmam que as recorrentes greves que contribuíram para a desestruturação do ensino guineense não possuem relação com a pandemia,

mas sim com a incapacidade do governo em liquidar as dívidas atrasadas, pagar os salários dos professores e cumprir as promessas feitas nas negociações com os sindicatos da categoria.

Em Angola, foram implementadas ações para garantir a continuidade do ensino público durante a pandemia, especialmente no ensino básico e superior, com o objetivo de amenizar os impactos da crise sanitária na educação. Nesse contexto, percebe-se que o governo angolano, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Tecnologia e Comunicação Social, buscou responder de maneira empenhada, apesar da escassez de recursos para atender à demanda gerada no setor educacional.

Assim, as teleaulas e radioaulas foram as estratégias iniciais adotadas pelo governo angolano para garantir a continuidade do ensino na educação básica, conforme apontam Bengo (2021) e Costa e Panzo (2020). No entanto, essa ação não contemplou todos os estudantes, pois um número significativo deles não tinha acesso à energia elétrica da rede pública. Com isso, percebe-se que as teleaulas e radioaulas ocorreram de forma desigual, uma vez que não proporcionavam um alcance extensivo a todos os alunos da rede pública. Isso evidencia a necessidade de o Estado angolano buscar alternativas que garantam igualdade de acesso para todos, especialmente porque a legislação agora prevê o ensino a distância, conforme assegura Gungula (2021).

Sob outra perspectiva, Agostinho e Saveta (2021) relatam que, até o momento, não existem condições técnicas adequadas para o funcionamento da internet, o que torna as teleaulas e radioaulas um meio viável para a disseminação do ensino e da aprendizagem, especialmente em relação aos componentes curriculares de maior complexidade para os alunos do ensino básico.

Tal como no ensino básico, os resultados indicam que também houve resposta do governo angolano no ensino superior durante a pandemia. No entanto, percebeu-se que, na prática, o governo atribuiu às próprias instituições de ensino a responsabilidade de encontrar alternativas viáveis para garantir a continuidade das aulas para os estudantes do ensino superior em todo o país, devido à falta de condições técnicas e estruturais que possibilitassem a implementação eficaz do ensino remoto.

Em síntese, o contexto da pandemia serviu como um avaliador do trabalho dos governos angolano e guineense. Pode-se constatar que, devido à Covid-19, foi possível identificar outras fragilidades nos sistemas educacionais desses dois países, especialmente no caso guineense.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo refletiu-se sobre a gestão dos impactos da *Covid-19* em Angola e na Guiné-Bissau, com um olhar específico sobre as políticas públicas que ambos países do continente africano adotaram para responder a situação pandêmica no setor da educação.

Considera-se que a *Covid-19* não teve grandes efeitos no número de casos da infecção e de mortes em Angola e na Guiné-Bissau, porém o impacto do isolamento social impostas por mesma desvendou as fragilidades dos governos destes dois países. Além disso, constata-se que houve grande diferença entre os dois governos no enfrentamento aos impactos e na criação de políticas públicas para solucionar a crise gerada pela pandemia no setor do ensino público.

No que diz respeito a Guiné-Bissau, observa-se que o governo, através do Ministério da Educação, foi obrigado a lidar com outros imbróglis além dos impactos da pandemia. Enquanto o governo tentava formular políticas públicas de enfrentamento a *Covid-19*, houve, em abril de 2020 (no pico do contágio do coronavírus), um conflito entre órgãos do poder executivo, isto é, a disputa entre o presidente da república e o então primeiro ministro que acabou sendo destituído do cargo, juntamente com os elementos do seu governo. Nota-se, também que, o novo governo nomeado pelo PR, chefiado pelo Nuno Gomes Nabiam, teve a difícil tarefa de criar a sua estrutura de enfrentamento, as pressas, para diminuir os impactos da pandemia. Outros problemas identificados foram as recorrentes greves dos sindicatos dos professores, no antes e no decorrer da *Covid-19*, exigindo a liquidação das dívidas atrasadas e a introdução do Estatuto de Carreira Docente, que, segundo Sangreman e Turé (2022), estes eventos foram mais determinantes para a paralização total das aulas públicas no país do que a própria pandemia.

Considera-se que estes problemas (crise no poder executivo e as greves dos professores), junto com a fragilidade do próprio Estado guineense, acabaram dificultando a criação de políticas públicas que possam solucionar a crise da pandemia do Coronavírus na área da Educação Pública.

No caso de Angola, admite-se que foram implementadas várias políticas de enfrentamento, como as *tele e rádios aulas*, assim como, a Ação Educativa no Contexto Domiciliar Angolano para o ensino de base. Já para o ensino superior, as instituições tiveram autonomia de fazer o uso de qualquer recurso de comunicação digital no intuito de assegurar a

continuidade do ensino. Entretanto, viu-se que a política pública digital não alcançou a todos os estudantes, devido as dificuldades em acessar os conteúdos didáticos, por falta da energia nas casas de muitos alunos angolanos.

Os resultados do estudo sinalizam que as políticas públicas implementadas pelo Estado angolano, de forma a garantir a continuidade do ensino público, principalmente, de ensino básico, foi uma boa alternativa quer do ponto de vista da população quer do ponto de vista do governo, pois as crianças não ficaram desintegrado do sistema de ensino por conta da pandemia. Porém, no ensino superior, os resultados da pesquisa revelam a necessidade de se prestar mais atenção as políticas públicas que visam atender as necessidades básicas da sociedade angolana, uma vez que o débil fornecimento de eletricidade acabou tendo um reflexo na qualidade educacional tal como no alcance da educação como se constatou no período do auge da pandemia.

Observa-se, a partir do resultado da pesquisa, considera-se que o governo da Angola teve mais facilidades em formular e implementar políticas públicas de enfrentamento em relação ao governo da Guiné-Bissau, por ter mais recursos econômicos e técnicos e, também, por se focar, totalmente, na minimização dos efeitos negativos da *Covid-19* na educação pública, contrariamente ao caso guineense.

Enfim, julga-se necessário que os dois governos invistam na formulação e na implementação de medidas e de políticas necessárias para melhorar a qualidade da educação pública, assim como, para criar meios que contribuem para que o setor da educação pública dos dois países possa acompanhar com a realidade do mundo atual.

As limitações desta pesquisa vinculam-se a falta de tempo para aplicar a técnica de entrevista com os gestores dos Ministérios da Educação de Angola e da Guiné-Bissau, uma vez que tentou-se entrar em contato com alguns gestores públicos da educação pública dos dois países e, até neste momento, não tem as respostas de nenhum deles.

Por fim, queremos, numa futura pesquisa, aprofundar mais no estudo sobre os impactos da *Covid-19* na sociedade angolano e guineense, através da aplicação da técnica da entrevista para coletar informações sobre como os governos da Angola e da Guiné-Bissau responderam diante dos efeitos negativos do isolamento social nestes países.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO, F. V.; SAVETA, I. A. **O uso do facebook durante o estado de emergência pela covid-19:** Experiência com os estudantes de geografia do instituto superior de ciências da educação de benguela. *Revista Angolana de Extensão Universitária*, v.2, n.2, p.106-130. 2020.

BENGO, N. **Tele e Rádio Aulas:** Aperfeiçoamento Profissional do Professor do Ensino Básico. *Sisyphus—Journal of Education*, v. 9, n. 1, p. 61-83. 2021.

BRÁS, C. **Avaliação das tele-aulas em tempo de covid-19 pelos encarregados de educação de Luanda.** *SAPIENTIAE: Revista de Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, v. 7, n. 1, p. 28-49. 2021.

CAETANO, L. P.; OLIVEIRA, R. L.; TAMBA, T.; GOMES, P. M.; VAZ, F.; MONTEIRO, I.; MALOMALO, B. **A Covid-19 em Guiné-Bissau:** Conjuntura econômica, social e política do país e a garantia dos direitos sociais. *Rev. Simbio-Logias*, V. 12, Nr. 16. 2020.

CORREIO DE MANHÃ. **Guiné-Bissau precisa de 235 milhões de euros para atenuar efeitos do coronavírus na educação.** 2020. Disponível em: <https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/guine-bissau-precisa-de-235-milhoes-de-euros-para-atenuar-efeitos-do-coronavirus-na-educacao> Acesso no dia 14 de agosto de 2022.

COSTA, F. T. B.; PANZO, J. I. **Educação e ensino em tempo de emergência:** Realidades e desafios em Angola. *Revista Angolana de Extensão Universitária*, v. 2, n. 2, p. 07-10. 2020.

DEUTSCHE WELLE. **Covid-19 em Bissau:** “Suspender aulas é decisão inoportuna”. 2021. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-002/covid-19-em-bissau-suspender-aulas-%C3%A9-decis%C3%A3o-inoportuna/a-56339309> Acessado no dia 17 de julho de 2022.

FELDMAN, E. J. **Comparative Public Policy:** Field or Method? *Comparative Politics*, 10(2): 287-305. 1978.

FRANCISCO, W. C. “Guiné-Bissau”; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/guinebissau.htm> Acesso no dia 10 de outubro de 2022.

GUITARRARA, Paloma. “Angola”; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/angola.htm>. Acesso em 10 de outubro de 2022.

GRAPHICS REUTERS. **Covid-19 Tracker:** Guiné-Bissau. 2022. Disponível em: <https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/pt/countries-and-territories/guinea-bissau/> Acesso no dia 19 de agosto de 2022.

GUNGULA, E. W. **A resiliência das instituições de ensino superior angolanas face ao impacto da covid-19:** Uma síntese de março a dezembro de 2020. *SAPIENTIAE: Revista de Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, v. 6, n. 2. 2021.

JULIÃO, A. L. **Professores, tecnologias educativas e COVID-19:** Realidades e desafios em Angola. *Revista Angolana de Ciências*. ISSN-e: 2664-259X. Vol. 2, núm. Esp.2. Angola, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2021. **O que é a Covid-19?** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus> Acesso no dia 10 de outubro de 2022.

MORALES, V.; LOPEZ, Y. A. F. **Impactos da pandemia na vida acadêmica dos estudantes universitários.** Revista Angolana de Extensão Universitária. V. 2, n. 2, p. 53-67, 2020.

NHANCA, V. J. L. **Macroeconomia recente de Guiné-Bissau:** Perspectiva no contexto regional globalizado. 2013. 116 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Pernambuco – Campus do Agreste, Caruaru, 2013.

ONU NEWS. **OMS: Covid-19 causou pelo menos 14,9 milhões de mortes diretas ou indiretas.** 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/05/1788242> Acesso no dia 9 de outubro de 2022.

SANGREMAN, C.; TURÉ, B. **Observando Direitos na Guiné-Bissau:** Covid-19 e os Direitos Humanos: Audição Pública e Pesquisa No Sab. Observatório dos Direitos. ISBN: 978-989-8625-27-4. DEPÓSITO LEGAL: 498633/22. Guiné-Bissau, 2022.

WONG, W. **Comparative Public Policy.** Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, And Governance. The Chinese University of Hong Kong. DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_253-1. Hong Kong, 2016.